

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le budget soviétique</i>	1	Hongrie : <i>Le deuxième Congrès du Parti communiste</i>	12
<i>Le commerce des matières stratégiques entre l'Occident et le monde soviétique</i>	4	Pologne : <i>Pour maintenir le rythme de la production</i>	13
<i>L'organisation militaire du P. C. italien se désagrège</i>	7	Bulgarie : <i>L'asservissement de l'artisanat</i>	14
<i>Nehru et la stratégie stalinienne</i>	9	Tchécoslovaquie : <i>Où en est la collectivisation agricole</i>	14
<i>La situation en Côte de l'Or anglaise</i> ..	10	EN EXTREME-ORIENT	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		Chine : <i>La politique agraire</i>	15
Allemagne orientale : <i>Les prisonniers politiques</i>	11	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Le déclin du P. C. en Allemagne occidentale</i>	12	<i>La super-collectivisation agricole débute mal</i>	16

Le budget soviétique

EXPRESSION d'un système presque intégralement étatisé, le budget soviétique est en même temps le budget de toute l'économie nationale de l'U. R. S. S., puisque l'économie nationale et l'Etat se confondent à peu de chose près. Le régime stalinien reste depuis longtemps muet quant à l'ampleur du revenu national ; M. Charles Bettelheim, dont le livre (1) passe pour être bien documenté, n'en souffle mot. A l'époque où l'U. R. S. S. publiait encore des statistiques, le budget englobait entre 85 et 90 % du revenu national ; vu le resserrement de l'emprise de l'Etat, l'on peut admettre aujourd'hui que le budget représente au moins les neuf dixièmes du revenu national.

Le Soviet Suprême, réuni au début de mars, ayant fixé pour 1951, les recettes budgétaires à 458,7 milliards de roubles, et les dépenses à 451,5 milliards, il est donc permis d'évaluer le revenu national de l'U. R. S. S. à environ 500 milliards de roubles, soit 2.500 roubles par habitant. Cela fait 220.000 francs français, au taux de conversion officiel (87 fr. pour 1 rouble). En France, le revenu par tête est d'environ 190.000 francs,

(1) *L'Economie soviétique* (Recueil Sirey). — Nous avons stigmatisé ici même le caractère tendancieux de cet ouvrage ; voir *B.E.I.P.I.*, n° 39, 16-31 janvier 1951.

mais comme le pouvoir d'achat du rouble ne représente même pas la moitié de celui de notre franc, le revenu réel par habitant ne s'élève donc, en U. R. S. S., qu'à 50 % de ce qu'il est en France.

Les recettes

Les principaux postes de recettes se présentent comme suit (en milliards de roubles) :

	1951	1950	1949
Impôt sur le chif. d'aff. ..	244,7	236,1	261,9
Prélèv. sur les bénéfices..	47,2	40,4	33,9
Impôts directs	43,4	35,8	36,5
Emprunts	33,4	31,0	22,9
Recettes totales	458,7	422,1	445,2

L'impôt sur le chiffre d'affaires fournit donc plus de la moitié du total des recettes budgétaires ; il représente près de la moitié du revenu national. Cet impôt, prototype de la fiscalité indirecte, est l'impôt le plus antidémocratique qui soit puisqu'il frappe la consommation des plus humbles autant que celle des riches, ce qui veut dire qu'il est *inversement progressif* sous l'angle de la hiérarchie des revenus. Il convient de rap-

peler que dans la Russie tsariste, dont le système fiscal n'était pas précisément démocratique, l'ensemble des impôts indirects ne fournissait que 47 % des recettes budgétaires et ne représentait que 13 % du revenu national.

En présentant ce budget au Soviet Suprême, M. Zverev, ministre des Finances, insistait à peine sur l'impôt sur le chiffre d'affaires ; il vantait au contraire l'exiguïté des impôts directs, de ceux-là précisément qui proportionnent la contribution de chaque citoyen au montant de son revenu, en déclarant (*Pravda* du 8 mars) :

« Contrairement aux pays capitalistes, où les impôts constituent une part écrasante des recettes budgétaires, leur part est insignifiante dans le budget de l'U. R. S. S., puisqu'elle n'atteint que 9,4 % »

Aucun ministre d'aucun pays dit capitaliste n'aurait l'impudence de prononcer devant le Parlement des paroles aussi cyniquement rassurantes pour les classes privilégiées. M. Zverev, ministre communiste d'un Etat soi-disant socialiste peut se le permettre parce que le Parlement devant lequel il parle — le « Soviet Suprême » n'est composé que de privilégiés (1).

En ce qui concerne le poste « Prélèvements sur les bénéfiques », il ne s'agit évidemment que des bénéfiques des entreprises étatiques, des bénéfiques privés n'existant pas en U. R. S. S. Une économie presque intégralement « nationalisée » fournit donc à l'Etat, comme contribution au budget, moins de 10 % du revenu national, tandis que l'impôt sur la consommation doit fournir près de la moitié... Ce seul fait permet de se faire une idée de la faible rentabilité de l'économie soviétique ; encore convient-il de souligner que même cette rentabilité dérisoire ne peut être assurée que grâce aux prix de monopole que l'Etat fixe arbitrairement afin de faire apparaître à tout prix une marge positive.

Les emprunts — forcés, bien entendu, car il n'y en a pas d'autres chez Staline — doivent rapporter 33,4 milliards. Ils les rapporteront évidemment, très probablement un ou deux milliards de plus ; le Guépéou y veillera. Il y a une relation étroite entre ces emprunts et la baisse des prix, décrétée le 1^{er} mars.

Depuis que ces baisses autoritaires sont devenues régulières (elles interviennent chaque année à la date du 1^{er} mars), l'emprunt forcé émis au mois de mai sert à combler les moins-values budgétaires résultant de la réduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, car c'est par cette réduction que l'Etat opère la baisse.

En commentant la dernière baisse, la *Pravda* (1^{er} mars 1951) avait écrit :

(1) Voir l'étude : « Anatomie de la société soviétique », B.E.I.P.I., n° 33, 16-31 octobre 1950.

« La nouvelle baisse des prix de détail se traduit par un abattement de l'ordre de 27,5 milliards de roubles pour toute l'année. Cette somme représente une perte sèche pour le budget de l'Etat, et en même temps un gain net pour la population. En comptant que sous l'influence de la baisse dans le commerce étatique et coopératif, une réduction analogue se produira sur le marché kolkhozien, la population gagne en outre environ 7 milliards de roubles. »

Les kolkhozes se trouvant également entre les mains de l'Etat, celui-ci fait donc cadeau à la population de 34,5 milliards (27,5 milliards directement et 7 milliards par l'intermédiaire des kolkhozes). Or, les emprunts prévus dans le budget s'élèvent à 33,4 milliards, ce qui veut dire qu'il ne manque qu'un peu plus d'un milliard pour que l'Etat puisse récupérer complètement son généreux « cadeau ». Comme l'emprunt rapportera exactement ce que le gouvernement jugera utile, il est d'ores et déjà certain que l'enthousiasme de la population, opportunément stimulé par les méthodes que l'on sait, lui assurera une souscription dépassant les 33,4 milliards prévus.

Les dépenses

Jetons à présent un coup d'œil sur les principaux postes des dépenses (en milliards de roubles) :

	1951	1950		1949
	Prévisions	Comptes clos	Prévisions	Prévisions
Financement de l'économie nationale	178,5	157,3	164,4	152,5
Mesures sociales et culturelles	120,8	116,8	120,8	119,2
Forces armées	96,4	82,9	79,4	79,1
Administration de l'Etat	14,3	13,8	13,9	13,7
Dépenses totales ..	451,5	412,7	416,9	415,4

On constate tout d'abord que les dépenses effectives, en 1950, ont été inférieures aux prévisions, sauf pour les forces armées ; elles étaient même inférieures aux prévisions de 1949. Si l'on considère d'autre part la baisse des recettes entre 1949 et 1950, on se rend compte que malgré sa toute-puissance l'Etat soviétique est en butte à des difficultés financières qu'il tente de dissimuler en proclamant un excédent — que personne ne peut aller vérifier sur place — des recettes sur les dépenses. Si les recettes correspondaient réellement aux chiffres publiés, on s'explique-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

rait mal pourquoi on a réduit toutes les dépenses, à l'exception des dépenses militaires.

Par rapport aux prévisions pour 1949, les prévisions pour cette année-ci se présentent comme suit :

Dépenses totales	+ 8,7%
Forces armées	+ 22,0%
Economie nationale	+ 17,0%
Administration	+ 4,0%
Mesures sociales et culturelles	+ 1,0%

Par rapport aux prévisions de l'année dernière, les prévisions pour cette année-ci représentent :

Dépenses totales	+ 8,6%
Forces armées	+ 21,0%
Economie nationale	+ 9,0%
Administration	+ 3,0%
Mesures sociales et culturelles	+ 0,0%

Depuis deux ans, les dépenses sociales et culturelles piétinent sur place. Elles paraissent cependant importantes — 26 % des dépenses totales, soit plus du cinquième du revenu national. La propagande communiste ne se fait pas faute de le souligner, en exaltant la nature « progressiste » du régime bolcheviste et en comparant ce pourcentage, en effet considérable, avec les sommes modiques que les budgets des Etats « bourgeois » consacrent à la même destination. Ce que la presse communiste ne dit pas, c'est que : 1° dans toutes les nations occidentales, ce sont les particuliers eux-mêmes qui financent pour 50 % au moins leurs loisirs, leur éducation et leur instruction (selon leurs préférences, dans des organismes et institutions de leur choix et sans se plier à une « culture dirigée »), en puisant dans leurs revenus personnels ou familiaux, ce qui est rigoureusement interdit aux citoyens soviétiques — même si l'Etat le leur permettait, leur revenu misérable les en empêcherait ; 2° qu'une fraction importante de ces fonds « sociaux et culturels » est destinée à la préparation militaire ; ce chapitre du budget se prête admirablement au camouflage de certaines dépenses de mobilisation intellectuelle (enseignement, recherche scientifique) et « morale ».

Le financement de l'économie nationale occupe la première place dans les dépenses budgétaires : 39,5 % en 1951 comme en 1950, contre 36,7 % en 1949. Une fraction importante de ces investissements est évidemment d'ordre stratégique. Quand on songe que sur les 178,5 milliards figurant à ce chapitre, 132 milliards vont à de « grands travaux » dont la nature n'est guère spécifiée, et 39 milliards seulement à l'agriculture et à l'industrie forestière, on sait à quoi s'en tenir.

Les investissements absorbent donc 39,5 % des dépenses budgétaires, soit environ 35 % du revenu national. En face de ces 178,5 milliards de dépenses, il y a, côté rentrées, 47,2 milliards fournis par l'économie étatisée sous forme de prélèvement sur les bénéfices. L'économie étatisée ne rend à la collectivité que 9 % environ du revenu national, dont elle pompe 35 %. Cela veut dire qu'au bout de 22 années d'industrialisation et d'indicibles sacrifices infligés à une population croupissant dans la misère, on en est toujours à devoir financer, entretenir, soutenir et subventionner cette industrie artificieuse par des moyens artificiels.

Des laudateurs du genre de M. Charles Bettel-

heim nous objecteront peut-être que nous ne tenons pas compte de l'autofinancement, ce dernier ne se trouvant pas inclus dans le budget. Ce à quoi nous répondrons : 1° qu'une partie de cet autofinancement est comprise dans le budget, et que 2° les bénéfices réalisés et escomptés ne permettent pas précisément un autofinancement efficace.

Le total des bénéfices avait été de 39,3 milliards de roubles en 1948 ; il devait passer à 69,9 milliards en 1949. D'après le rapport de M. Zverev (*Pravda*, 8 mars), les bénéfices réalisés en 1950 n'avaient été que de 65,5 milliards, soit de 7 % au-dessous de ce qu'on avait voulu atteindre un an plus tôt !

Vers la mi-avril, la presse soviétique publiera un nouveau rapport triomphal sur les « magnifiques » résultats économiques, avec d'innombrables pourcentages de « dépassement » des objectifs. Elle oubliera une fois de plus de nous dire comment ces pourcentages invérifiables s'accordent avec des bénéfices, quasi-inexistants de l'aveu même du ministre des Finances. Les bénéfices prévus pour 1951, de l'ordre de 76,8 milliards, ne dépassent que de 10 % les bénéfices qu'on avait voulu réaliser dès 1949 ! Comme ces 76,8 milliards ne permettent évidemment pas des investissements d'envergure, il faut que le contribuable y aille de sa poche pour 178,5 milliards supplémentaires.

Budget de guerre et accumulation

L'accroissement des dépenses militaires, d'une année à l'autre, est de l'ordre de 13,5 milliards de roubles (si l'on prend pour base les dépenses réelles de 1950), voire de 17 milliards (par rapport aux prévisions pour 1950). L'augmentation effective (13,5 milliards de roubles) est l'équivalent de près de 1.200 milliards de francs français, alors que le total des dépenses militaires de la France ne s'élève qu'à 740 milliards. Converties en francs, les dépenses militaires de l'U.R.S.S. sont de 8.500 milliards, soit 11,5 fois plus élevées. Par tête d'habitant, cela fait 17.620 francs pour un Français, et 47.200 francs pour un Soviétique. La charge militaire pesant sur chaque Soviétique est donc près du triple de celle que chaque Français a à supporter en moyenne. Le budget militaire français représente moins du dixième de notre revenu national ; en U. R. S. S., les dépenses militaires *visibles* s'élèvent à 21,3% du total des dépenses budgétaires, soit près de 20 % du revenu national.

Pour en mesurer mieux la charge pour la population soviétique, dont le revenu réel par tête n'est que la moitié du revenu réel français, il suffit de se représenter la situation qui serait faite à chaque famille française si on réduisait son train de vie de moitié, tout en prélevant 20 %, au lieu de 10 %, sur ce niveau réduit pour les dépenses militaires.

Ce n'est pas tout. En plus des 20 %, ci-dessus mentionnés et destinés aux armements, l'Etat soviétique consacre 35 % du revenu national aux investissements. Sur un revenu qui ne représente, comme pouvoir d'achat, que la moitié du revenu français, la population soviétique doit donc sacrifier 55 % pour des dépenses franchement improductives (armements) et pour des investissements dont la productivité apparaît plus que douteuse à la lumière des chiffres officiels relatifs aux bénéfices que nous indiquions tout à l'heure.

Le commerce des matières stratégiques entre l'Occident et le monde soviétique

PAR dessus les frontières qui séparent le monde occidental du bloc soviéto-chinois se poursuit, en dépit des vicissitudes de la guerre froide, un immense trafic de matières premières de caractère stratégique. L'étude attentive des seules statistiques officielles révèle la nature, et dans une certaine mesure, l'ampleur de ces échanges entre l'Est et l'Ouest.

L'Occident livre, ou bien a livré jusqu'à ces derniers temps, à l'U.R.S.S. et à la Chine, soit directement, soit par l'intermédiaire des satellites, les produits suivants, par ordre alphabétique : aluminium, acier et produits sidérurgiques, caoutchouc, coton, cuivre, étain, laine, mercure, molybdène, plomb.

En revanche, l'Ouest reçoit de l'Est : antimoine, chrome, étain, manganèse, tungstène, wolfram.

Cette première comparaison laisse entrevoir quelle est la partie qui tire des échanges Est-Ouest le plus de bénéfices. Certes, le nombre de produits échangés importe peu, ce qui importe davantage ce sont la valeur intrinsèque des matières premières livrées, et plus encore les besoins respectifs des deux camps. A cet égard, plus encore qu'au point de vue purement numérique, l'Union Soviétique et son allié ou satellite chinois, ont infiniment plus d'intérêt que l'Occident à maintenir ouvertes les voies du commerce international.

Des marchés et des livraisons épisodiques

Une première distinction est à faire entre les matières premières qui font l'objet d'un commerce relativement régulier et suivi, et celles qui, quelle que soit leur valeur, n'ont été livrées qu'occasionnellement. Parmi les matières de base énumérées plus haut, ce sont : le molybdène, le mercure et l'aluminium.

On remarquera qu'il s'agit, dans les trois cas, d'expéditions occidentales à destination de l'U. R. S. S. Il est évident que du côté soviétique, pa-reilles fuites ne se produisent pas.

Selon le *Daily Telegraph*, (17 décembre 1950), une firme britannique, l'*Industrial Speciality Co* de Londres a obtenu à Washington une licence d'exportation de molybdène d'origine américaine et destiné à la Grande-Bretagne, le molybdène étant un métal indispensable pour la construction de radar. Une première tranche de 50 tonnes a été embarquée d'un port américain en septembre dernier, mais elle n'est jamais parvenue en Angleterre. L'enquête menée par le Department of Commerce a révélé que le molybdène en question avait été purement et simplement transbordé sur le navire soviétique *Bielo-Ostrov*, dans le port même de Londres. Le Department of Commerce a alors révoqué la licence d'exportation pour les 150 tonnes restantes (1). L'affaire a été évoquée par la suite à la Chambre des Lords ; en réponse à une question de Lord Vansittart, le gouvernement a répondu qu'aucune infraction envers les lois anglaises en vigueur n'avait été commise et que par conséquent le gouvernement

n'avait pas pouvoir pour prescrire une enquête (2).

En dépit des protestations de Helsinki, il semble bien établi que d'importantes quantités de mercure d'origine espagnole sont parvenues en U.R. S.S., via Finlande, au cours de l'été dernier. Le *New York Herald Tribune* (3) affirme que « du mercure qui est utilisé dans la fabrication d'explosifs aussi bien que dans celle des thermomètres, vient d'être expédié en quantités considérables par l'Espagne vers la Russie », et il ajoute que les tractations faites par les agents soviétiques à Helsinki auraient porté sur 1 million de dollars.

En ce qui concerne l'aluminium, un métallurgiste américain, M. Richard Reynolds a déclaré à la presse (4) que l'*Aluminium Co of Canada* avait livré, pendant les neuf premiers mois de 1950, plus de 5.500 tonnes à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la Chine. Détail intéressant à noter, la firme canadienne est une société à participation britannique, partiellement contrôlée par le gouvernement de Londres dont elle touche des subventions, et jouissant au Canada d'un monopole absolu.

Les trois cas que nous venons de rapporter ne prétendent pas couvrir toute la gamme des livraisons de caractère épisodique dont bénéficie l'U.R.S.S. Ils n'ont que la valeur d'exemples-types.

Matières stratégiques non essentielles

Dans une deuxième catégorie nous classeront l'étain, le wolfram, le plomb et le cuivre. Ces matières premières font, ou ont fait, l'objet d'un commerce assez régulier entre l'Est et l'Ouest, mais étant donné la production intérieure, elles ne sont pas d'une importance primordiale ni pour l'un ni pour l'autre des antagonistes.

Le commerce de l'étain qui s'est poursuivi jusqu'à ces derniers temps, peut être décomposé en deux opérations en sens inverse. D'une part, la Chine exportait, notamment vers les Etats-Unis, des quantités variables de minerai d'étain, et d'autre part, l'U.R.S.S. continuait à acheter à l'extérieur de sa zone de l'étain-métal. Pendant l'année 1949, les livraisons chinoises à destination des U.S.A. se faisaient au rythme de 600.000 dollars par mois (5). Dès le mois de février 1950, elles ont marqué un ralentissement ; la régression s'est accentuée au cours du printemps et pendant les mois d'été la Chine n'expédiait plus vers les Etats-Unis qu'un dixième environ des livraisons de l'année précédente (6).

Par ailleurs, l'U.R.S.S. qui absorbait avant-guerre 11.000 tonnes d'étain importé par an (7), avait fortement développé sa production nationale et a été à même de limiter ses achats dans

(2) Cf. *Agence Quotidienne* du 21 janvier 1951.

(3) Du 21 août 1950.

(4) Cf. *Agence Quotidienne* du 24 janvier 1951.

(5) Soit 7.275.000 dollars pour l'année 1949 (Department of Commerce).

(6) Soit une moyenne mensuelle de 67.000 dollars pendant le troisième trimestre.

(7) Cf. *Economist* du 23 septembre 1950.

(1) Précédemment c'est la Norvège qui avait vendu à l'U.R.S.S. une certaine quantité de molybdène.

la zone sterling à quelque 700 tonnes seulement en 1950. On estime (8) que l'U.R.S.S. peut désormais parfaitement se passer d'étain britannique de Malaisie, d'autant plus qu'au besoin, l'appoint pourrait lui être fourni par la Chine.

Nous passerons rapidement sur les trois autres métaux de cette catégorie. C'est la Chine qui est le principal producteur de wolfram dont elle avait vendu d'assez grosses quantités aux Etats-Unis et même en Europe occidentale. L'arrêt des expéditions chinoises aura pour effet de stimuler la production de ce métal en Bolivie, au Portugal, en Espagne, en Afrique et aux Etats-Unis mêmes (9). Le monde occidental pourra sans difficulté faire son deuil du wolfram chinois.

Restent le plomb et le cuivre. Nous avons déjà révélé ici les expéditions françaises de plomb à la Tchécoslovaquie en 1949, puis à l'U.R.S.S. en 1950. Cependant grâce à l'appoint de la production d'Allemagne orientale, les Soviétiques pourraient aisément couvrir leurs besoins militaires et civils même si les livraisons occidentales étaient stoppées. Quant au cuivre, si l'U. R. S. S. possède apparemment une production suffisante pour sa consommation propre, ce sont les pays satellites qui en manquent, à commencer par la Chine et l'Allemagne orientale. De source anglaise (10) on assure que toutes les livraisons britanniques de cuivre à destination de la Chine sont désormais arrêtées. Une certaine quantité de métal rouge parvient à la Chine en provenance de la Ruhr, via Hong-Kong (11). C'est encore en Allemagne occidentale que les agents du gouvernement de Berlin-Est achètent plus ou moins clandestinement le cuivre nécessaire à l'industrie de la zone soviétique (12).

Pour être complet, il nous faut signaler les exportations soviétiques de platine et palladium, exportations allant vers les Etats-Unis et qui s'étaient poursuivies activement pendant les trois années d'après-guerre, mais qui ont été complètement arrêtées dès 1947. Pendant cette dernière année, l'industrie américaine a reçu pour plus de 3 millions de dollars de platine et de palladium soviétique (13). Jadis principal producteur du monde, l'U.R.S.S. dont les exploitations de Sverdlovsk (Oural) sont démodées, a été nettement distancée par le Canada et l'Afrique australe qui sont devenus les fournisseurs attitrés des Etats-Unis (14).

Avant de poursuivre plus en avant nos investigations, essayons de dégager, de la revue qui précède, quelques conclusions.

a) En ce qui concerne les trois métaux, aluminium, molybdène, mercure qui font l'objet de livraisons purement épisodiques, nous avons remarqué plus haut que celles-ci se faisaient exclusivement dans le sens Ouest-Est et que c'est donc l'U.R.S.S. qui en est à la fois le destinataire et le seul bénéficiaire.

b) Quant aux autres métaux expédiés, la situation est sensiblement différente : Sont arrêtées les livraisons de wolfram dans le sens Chine-U.S.A., celles de platine dans le sens U.R.S.S.-U.S.A. De même le trafic de l'étain est stoppé

(8) Cf. *U. S. News and World Report* du 26 mai 1950.

(9) Cf. *Financial Times* du 26 janvier 1951.

(10) *Financial Times* du 27 janvier 1951.

(11) Soit pour 12.000 dollars de janvier à fin novembre 1950. (Dépêche *Associated Press*, voir *Le Monde* du 28 janvier 1951).

(12) Cf. *New York Herald Tribune*, revue économique mensuelle, 5 février 1951.

(13) *New York Times*.

(14) Cf. la revue *Economie* du 28 décembre 1950.

dans une direction comme dans l'autre. Restent quelques fuites portant sur le cuivre et ayant généralement pour origine l'Allemagne occidentale, et dans une certaine mesure sur le plomb en provenance de la France et de certains autres pays de l'O.E.C.E.

Le vrai critère: l'urgence des besoins internes

Ayant examiné (et éliminé de la sorte) le trafic occidental aussi bien que le commerce des matières premières non essentielles, nous nous trouvons en présence de 8 matières principales : acier, caoutchouc, coton, laine, chrome, manganèse, antimoine et tungstène. Les quatre premières sont livrées par l'Ouest au bloc soviétique. Les deux suivantes proviennent de l'U.R.S.S., les deux dernières sont d'origine chinoise. En apparence, l'équilibre serait parfait, et c'est la compensation produit pour produit qui présiderait aux échanges Occident-Orient. L'U.R.S.S. continuant à livrer chrome et manganèse, la Chine, antimoine et tungstène, il n'y a pas de raison, prétendent certains, de ne pas fournir au bloc soviétique une quantité équivalente de caoutchouc, d'acier, de laine ou de coton.

Pareille vue est cependant purement superficielle et, qui plus est, risque de faire le jeu des staliniens. Car ce n'est pas la compensation valeur pour valeur, mais la satisfaction des besoins respectifs des deux parties qui, seule, constitue un critère valable. La véritable question qui doit se poser est celle-ci : Parmi les matières précitées 1) quelles sont celles qui, une fois arrêté l'apport extérieur, feraient défaut au camp adverse, et 2) quelles sont celles dont l'importation pour utile qu'elle soit n'est d'une importance vitale ni pour l'un ni pour l'autre bloc ?

Or, les matières premières dont l'importation est utile mais non indispensable, sont : chrome, manganèse, antimoine et coton, c'est-à-dire trois matières livrées par le bloc soviéto-chinois et une matière, le coton, fournie par l'Occident.

La preuve de ce que nous affirmons est enregistrée depuis l'arrêt des livraisons américaines de coton à la Chine, fin décembre dernier : Pékin n'a eu aucun mal pour trouver à Calcutta et à Karachi le coton que Washington lui refusait (15). Cette preuve est confirmée par l'exemple du commerce de l'antimoine. La Chine, un des principaux producteurs d'antimoine, a toujours été le fournisseur numéro 1 des Etats-Unis, même en 1948, en dépit de la guerre civile. En 1949, les livraisons chinoises sont tombées à 243.000 dollars (16) contre plus de 2 millions l'année précédente. Elles n'ont été que de 38.000 dollars au cours des neuf premiers mois de 1950. L'industrie américaine n'a cependant éprouvé aucune difficulté à se procurer l'antimoine manquant en Afrique et en Amérique latine.

A un moment donné, le tiers de la consommation américaine de chrome et de manganèse provenait de la Russie soviétique. Cependant, dès 1949, les livraisons ont été considérablement ralenties puisqu'elles sont tombées à 7,8 millions de dollars contre plus de 22 millions en 1948 (16).

Les variations dans les livraisons de manganèse et de chrome ont d'ailleurs coïncidé avec les changements intervenus dans le domaine des relations politiques entre Moscou et Washington. Les Soviétiques, il faut le reconnaître, ont su tirer parti des brusques arrêts et des reprises non moins soudaines dans le rythme des expéditions.

(15) Voir le *B.E.I.P.I.*, n° 40.

(16) Census, Department of Commerce, U.S.A. — statistiques mensuelles.

Les tribulations enregistrées pendant l'année 1950 permettent de s'en rendre compte. Janvier : aucune livraison. Février : petite livraison de minerai de manganèse. Aussitôt la presse américaine « relève » chez les Soviets une « tendance à la conciliation ». Mars, avril et mai : arrêt total. Juin : les livraisons de manganèse et même de chrome reprennent (dès avant la guerre de Corée). Les journaux américains y voient le signe que les Russes sont décidés à ne pas intervenir militairement en Extrême-Orient. Depuis, le rythme des livraisons s'accélère : de 600.000 dollars en juin, elles passent progressivement à 1.250.000 dollars en septembre 1950. De ce qui précède se dégagent les conclusions que voici :

A) L'approvisionnement des U.S.A. en manganèse et en chrome ne dépend pas de l'U.R.S.S. L'interruption au printemps dernier dans les livraisons soviétiques n'a provoqué aucune pénurie (17).

B) Les Soviets ont réussi à faire croire aux Occidentaux que le commerce des matières premières stratégiques est une des formes de langage « diplomatique » : d'après eux, l'arrêt dans les livraisons, qu'elles proviennent de l'Est comme de l'Ouest, signifieraient une aggravation de la

tension internationale. Donc, gare à ceux qui voudraient troubler le commerce international...

C) La manœuvre était cousue de fil blanc. En livrant aux Américains chrome et manganèse, deux matières certes stratégiques, mais non indispensables aux Etats-Unis, les Soviets espéraient faire tolérer par Washington les achats massifs de caoutchouc et de laine qu'effectuaient pendant ce temps-là les Soviets en toute quiétude dans la zone sterling.

D) On notera en passant que ce n'est pas le prétendu manque de dollars qui a poussé les Russes à vendre à l'Amérique chrome et manganèse : Moscou a probablement suffisamment d'or et de livres sterling pour effectuer tous les achats qu'il désire.

Le véritable enjeu du commerce Est-Ouest

En dernière analyse, quatre grandes matières premières forment la base même du commerce Est-Ouest et vice-versa. Le tableau ci-dessous indique leur provenance et leur destination, et du même coup montre de quel côté penche la balance :

Matières premières	Origine	Intermédiaires	Destination finale
CAOUTCHOUC naturel	Malaisie britannique Indonésie Siam Ceylan	Partie directement, Partie via Chine, (ou Hong-Kong et Chine) Tchécoslovaquie, Pologne Allemagne occidentale Indes.	U. R. S. S.
LAINES	Australie Nouvelle Zelande Grande-Bretagne	Partie directement, Partie via Tchécoslovaquie Pologne, Chine, etc.	U. R. S. S.
ACIER	Grande-Bretagne Allemagne occidentale Hollande, France, etc	Partie directement, Partie via Hong-Kong.	Chine et satellites européens
TUNGSTENE	Chine	Directement	U. S. A.

A l'exception du Libéria (Afrique) dont la production est d'ailleurs insignifiante, tout le caoutchouc naturel du monde provient pratiquement de l'Asie du Sud-est, sous contrôle britannique, hollandais, français. Aussi, U.S.A., Royaume-Uni, France, U.R.S.S., toutes les grandes puissances achètent-elles du caoutchouc malais, indonésien, ceylanais et thaïlandais. En ce qui concerne l'U. R. S. S., l'*Economist* (18) a noté : « Les importations russes de caoutchouc ont augmenté continuellement depuis la guerre et atteint en 1949 la pointe de 105.000 tonnes, chiffre largement supérieur au triple du chiffre d'avant-guerre... Depuis la guerre de Corée, les achats soviétiques semblent de nouveau avoir été porté au taux annuel d'environ 100.000 tonnes. »

Mais en vérité, l'U.R.S.S. bénéficie d'une partie au moins des achats chinois effectués massivement ces derniers temps en Malaisie et en Indo-

(17) La pénurie ne s'est produite qu'à l'automne 1950, après que l'U.R.S.S. eut repris ses livraisons; elle a été provoquée par des causes entièrement différentes : et surtout par le stockage militaire et civil.

(18) Du 23 septembre 1950.

nésie, soit directement, soit via Hong-Kong. Au total, le bloc soviéto-chinois a importé en 1950 environ 170.000 à 180.000 tonnes de caoutchouc naturel contre approximativement 130.000 tonnes en 1949, c'est-à-dire des quantités largement supérieures à la consommation normale, ce qui, compte tenu d'une importante production de caoutchouc artificiel en U. R. S. S. et en Allemagne orientale, indique très nettement que Moscou est en train de constituer d'énormes stocks de guerre de caoutchouc.

« On trouve, écrivent *Les Echos* (19), une progression similaire dans les achats soviétiques de laine australienne et néo-zélandaise. Pratiquement inexistantes en 1947, ils sont brusquement passés à 31 millions de livres-poids en 1938, et à 66 millions de livres-poids en 1949 ». En 1950, les commandes soviétiques se sont maintenues au niveau élevé de l'année précédente (*Economist*). Les achats massifs effectués par les Soviets depuis deux ans, s'expliquent par l'insuffisance notoire de leur production nationale. Le dernier rapport du « *Commonwealth Econo-*

(19) Du 17 mars 1950.

mic Committee » (20) datant du mois de janvier dernier, estime en effet à 290 millions de livres-poids la production soviétique de laine brute, contre près de 2.000 millions de livres-poids produits dans les seuls pays du Commonwealth, sans tenir compte ni des Etats-Unis, ni de l'Argentine ni d'aucun autre pays.

En ce qui concerne l'acier et les produits sidérurgiques, le problème est trop complexe pour pouvoir être même effleuré ici. Nous nous bornerons à constater que pratiquement tous les pays d'Europe occidentale ont livré, et continuent à livrer, de grandes quantités d'acier, de fonte et de produits sidérurgiques tant à la Chine communiste qu'aux satellites de l'Europe orientale, et même, sous forme de machines-outils et de produits finis, à l'Union Soviétique elle-même. Les seules livraisons de produits sidérurgiques portent sur des dizaines et des dizaines de millions de dollars.

La seule matière première dont la pénurie menace le monde occidental et plus particulièrement les Etats-Unis, c'est le tungstène. Rappelons tout d'abord que le tungstène est utilisé dans la fabrication de moteurs à réaction et d'autres engins militaires, notamment celle des armes anti-tank. Pendant la deuxième guerre mondiale, la Grande-Bretagne a payé un prix d'or pour se faire réserver tout le tungstène portugais et prévenir ainsi qu'il ne tombât aux mains des Allemands (21). Aux Etats-Unis, qui sont le plus grand consommateur, le tungstène d'origine nationale ne représente qu'à peine 1/5° des besoins (22). Or, c'est la Chine, et dans une certaine mesure la Corée, qui produisent les plus grandes quantités de ce précieux métal.

En 1949, les importations américaines de tungstène en provenance de Chine ont atteint la somme de 4,2 millions de dollars. Pendant le mois de janvier 1950, c'est-à-dire à une époque où il a été sérieusement question de la reconnaissance du régime de Pékin par Washington, la Chine

(20) Cf. la publication *World Consumption of Wool* 1949, éditée en janvier 1951.

(21) On consultera utilement : *Economist* du 3 février 1951 et *Financial Times*, du 12 décembre 1950.

(22) Cf. *Agence Quotidienne*, du 15 janvier 1951.

de Mao Tsé Toung a brusquement expédié aux Etats-Unis pour plus de 5,7 millions de tungstène, soit une quantité supérieure à tous les envois de toute l'année précédente. Depuis, le gouvernement de Pékin n'ayant pas été « reconnu », les envois ont continuellement baissé, pour ne marquer qu'une très légère reprise peu de temps avant l'intervention chinoise en Corée (23).

L'emploi de tungstène aux Etats-Unis est désormais strictement réglementé. Pour sensible qu'elle soit, la perte du tungstène chinois n'est pas, à la longue, irréparable. Déjà, les Etats-Unis achètent du tungstène au Mexique, en Bolivie, au Pérou, au Brésil, au Portugal, en Turquie, en Thaïlande, au Japon, sans parler de la Corée du Sud qui a été le principal fournisseur des Etats-Unis en février et avril 1950. En même temps, des capitaux américains s'investissent à une cadence rapide tant dans les mines nationales qu'en Turquie et en Afrique du Sud-Ouest (24).

De notre étude deux conclusions se dégagent :

1°) Si une vue superficielle peut faire croire qu'en ce qui concerne les échanges de matières stratégiques entre l'Est et l'Ouest, les avantages et les inconvénients sont partagés entre les deux camps, une analyse plus poussée montre qu'à l'exception du tungstène, le monde sino-soviétique ne livre aux pays occidentaux que celles des matières premières que ceux-ci peuvent sans difficultés se procurer ailleurs. En définitive, l'association U.R.S.S.-Chine a plus d'intérêt que l'Ouest au maintien de ce trafic.

2°) L'arrêt simultané des livraisons Est-Ouest et vice-versa peut, certes, léser des intérêts légitimes, mais l'intérêt commun, l'intérêt supérieur du monde occidental veut qu'on interrompe l'approvisionnement de Staline et de Mao Tsé Toung en des matières aussi vitales que le caoutchouc, l'acier et la laine.

(23) Mai 1950 : 19.000 dollars, août 219.000 dollars, septembre 142.000 dollars. (Department of Commerce, Census mensuel).

(24) *Agence Economique et Financial Times* (janvier 1951).

L'organisation militaire du P.C. italien se désagrège

PRESCQUE chaque jour, au cours des dernières semaines, la presse italienne a publié une série de nouvelles qui illustrent les méthodes d'organisation et d'action du Parti Communiste, dont nos lecteurs ont déjà eu un aperçu dans la *B.E.I.P.I.*, n° 30 de juillet dernier. Il en ressort tout d'abord que les bruits selon lesquels le Parti communiste italien disposait d'une organisation paramilitaire aguerrie étaient fondés. Il semble toutefois qu'une crise morale, dont l'affaire Cucchi-Magnani n'est que le côté spectaculaire, ait atteint les rangs des militants de base, ainsi qu'en témoignent les dénonciations qui parviennent à la police et qui ont permis la mise au jour de nombreux dépôts d'armes, dont l'importance n'avait jusqu'ici jamais été égalée. Peut-être faut-il voir là une conséquence de la nouvelle orientation du Parti communiste, conséquence que celui-ci a sans doute délibérément acceptée et qui découle de sa « lutte pour la paix », laquelle n'est autre qu'une vaste campagne de démoralisation,

comme le montrent certains procédés actuellement mis en œuvre, manifestement destinés à entretenir dans les masses la psychose de guerre.

Les « braves garçons » de la « Volante rouge »

Pendant le seul mois de février, les Cours d'assises d'Asti, d'Ivrea (Piémont), de Vérone, Pérouse, Ancône, Lucques ont eu à juger des bandes composées de militants communistes, coupables d'assassinat et de pillage à main armée. Le 2 mars, s'est ouvert devant la Cour de Macerata (Marche) le procès des assassins de la famille du comte de Manzoni. La Cour de Côme aura bientôt à juger une autre affaire de meurtre.

La plupart des faits cités — pas tous — remontent à cette période qui suivit la Libération, où le pouvoir était passé aux mains d'« autorités » le plus souvent incontrôlables ou contrôlées par

le Parti communiste. Cela s'est également passé en France. Ici pourtant, les « exécutions politiques » et les simples crimes crapuleux commis après le 25 avril 1945 ont atteint une ampleur telle que, dans certaines régions, ils ont entraîné la disparition de familles entières. Comme le soulignait récemment un journal libéral, peu suspect de sympathies pour les tenants de l'ancien régime, le rappel de ces journées tragiques revient régulièrement dans la presse locale :

« En Emilie, depuis cinq ou six ans, le printemps s'annonce, entre autres, par ces navrants communiqués publiés par les journaux, par les nécrologies insolites, par les déclarations de mort présumée portant la signature des chanceliers des tribunaux, ou encore par l'annonce de l'ouverture des procès auprès de quelque Cour d'assise éloignée. Les morts dans les fosses communes, les disparus qui, tôt ou tard, surgissent d'autres sépultures, et les vivants qui, au banc des accusés, attendent la sentence : tout cela a trait à ces impitoyables années, à cette époque, terrible et difficile à juger où, en Emilie, comme on le disait alors, la mort était pour rien. » (La Stampa, 20-2-51).

D'après les chiffres fournis par les paroisses, qui constituent les seules données statistiques utilisables pour cette période, on atteint, pour les seules provinces du Nord, le nombre effarant de 360.000 victimes. La plupart n'avaient eu que de vagues rapports, ou pas de rapports du tout, avec le fascisme.

Les cas, relativement peu nombreux, sur lesquels les enquêtes, longues et difficiles, ont permis de faire la lumière sont maintenant évoqués devant les tribunaux et défrayent la chronique. Et il est significatif que « pour des raisons d'ordre public » l'autorité judiciaire ait cru devoir appeler ces procès devant une autre juridiction que celle dont dépend la région intéressée où l'atmosphère est encore lourdement chargée.

C'est ainsi que le procès de la « Volante rouge », qui déploya son activité à Milan et dans la banlieue milanaise, a été jugé à Vérone, où il s'est terminé le 21 février par la condamnation, aux travaux forcés à vie, des principaux inculpés.

Ce procès montre que l'action des bandes organisées et armées par le Parti communiste, s'est prolongée bien au-delà des jours fiévreux de la Libération. Les crimes connus s'échelonnent sur une période de deux ans : sans compter, entre autres, l'attaque à la bombe du siège du M.S.I. milanais, la mise à sac des locaux du journal *Il Meridiano d'Italia*, la bande avait à son actif trois meurtres, commis le 4 novembre 1947 et le 27 janvier 1949.

La « Volante rouge » avait son siège à la Maison du Peuple de Lambrate, dans la banlieue milanaise. Ses buts avoués étaient « patriotiques et récréatifs ». Ses membres, de « braves garçons », comme les qualifiait la presse communiste et ainsi que le rappelait encore à l'audience l'un des avocats de la défense, assuraient le service d'ordre au cours des réunions du parti et des autres organisations qui en dépendent. Ils étaient dotés d'un uniforme — une simple canadienne qu'ils revêtaient au cours de leurs « actions » — et obéissaient à un chef, le « lieutenant Alvaro » aujourd'hui en fuite, lequel était doublé par un « commissaire politique », qui partage le sort des condamnés. Entre autres exploits, celui par lequel l'organisation avait enlevé « aux enchères » le véhicule, un puissant camion de l'armée américaine, sur lequel elle effectuait ses expéditions, vaut la peine d'être rappelé :

« Le jour de la vente, la bande au grand com-

plet était au camp de l'A.R.A.R. Ses membres étaient dispersés au milieu de la foule des acheteurs. Mise à prix, 110.000 livres. « Alvaro » s'empressa d'enchérir le premier : « 120.000 ! » Le commissaire-priseur sollicita d'autres offres, mais un étrange silence suivit. Le commissaire insista de nouveau et, finalement, le camion fut adjugé à « Alvaro »... En fait, les éventuels enchérisseurs avaient vu surgir à leur côté un jeune homme qui, par des arguments « persuasifs », leur avait imposé de se taire. » (Corriere della Sera, 16-2-1951).

En 1948, l'enquête menée à l'occasion d'un meurtre commis au lendemain des élections législatives, avait déjà montré qu'une bande comprenant une soixantaine de membres avait la « responsabilité » d'un secteur de la ville de Crémone, ce qui laissait supposer que des formations analogues se partageaient les autres secteurs. Deux membres de la bande en question en avaient « liquidé » un troisième qui, s'étant retiré, avait remis tout un lot d'armes, dont il avait la garde, à la police. D'autre part, au procès de Vérone, la défense elle-même, tout en s'efforçant de prouver le caractère inoffensif de ces singulières « amicales » a reconnu que « probablement » elles continuent d'exister.

Des dépôts d'armes sont mis au jour dans les grandes usines

Le fait nouveau, cependant, c'est que ces formations ont cessé de répandre la crainte et que l'organisation semble être entrée dans une phase de désagrégation. De plus en plus fréquemment, en effet, des défections et des indiscretions se produisent, qui aboutissent à la mise au jour par la police d'importants dépôts de matériel de guerre. Effectuées depuis près de cinq ans (1), ces découvertes n'avaient jamais atteint un tel rythme, ni autant d'importance que depuis environ deux mois. C'est ainsi que les 21 et 26 janvier dernier, trois dépôts d'armes et de munitions étaient découverts aux « Usines mécaniques » (O.M.) de Milan. L'enquête a abouti à l'arrestation de onze personnes, dont le président de la Commission ouvrière de l'usine et deux responsables du P.C.I. Tous appartiennent d'ailleurs soit au P.C.I., soit au Parti social-communiste.

Le 5 février, un nouveau dépôt est découvert aux usines Salmoiraghi de Milan. Les 7 et 8 février, deux autres sont mis au jour aux usines Falk de Sesto San Giovanni. Le 10 février, nouvelle découverte dans les cimetières de San Fiorano et Arcore, toujours dans la banlieue milanaise. Puis, le 14, aux chantiers navals Ansaldo de Sanpierdarena (Ligurie), l'une des plus grosses troupes effectuées jusqu'ici, permet de mettre la main notamment sur près de 200 caisses de munitions, un canon antichar, une mitrailleuse contre avions, un grand nombre d'armes légères : au total, quatorze tonnes de matériel.

Successivement, d'autres découvertes sont effectuées : le 16 février, à Sestri Ponente (où l'on trouve un mortier, des mitrailleuses, près de 200 fusils, des bombes, des obus et plus de 30.000 cartouches) ; dans diverses localités de la cam-

(1) De 1946 à la fin de 1950, le total des armes saisies ou prélevées dans des dépôts clandestins comprend notamment : 3.104 canons, mortiers, lance-grenades et mitrailleuses ; 178.000 obus d'artillerie ; 74.000 fusils-mitrailleurs et fusils de modèles divers ; 1.296.000 cartouches ; 151.000 grenades ou bombes à la main ; 21.000 pistolets ou revolvers. Le total, représente un poids de 1.500 tonnes

pagne romaine et de la banlieue milanaise; le 17, à Turin et près de Vérone; le 19, encore à Milan et à Cesena (Emilie); le 22, sur le terrain des sports des usines Caproni de Milan; le 23, à Alexandrie du Piémont et à Florence; les 24, 26, 28 février et les 3 et 4 mars, à Milan, notamment et pour la troisième fois aux usines O.M. et aux usines Pirelli. Enfin, les 4 et 5 mars d'importantes quantités de matériel sont découvertes sur les collines des environs de Gènes.

Il est à noter que, dans la plupart des cas, une charge d'explosif, reliée aux installations électriques devait assurer la destruction du matériel en cas de découverte et que ce genre de dispositif avait causé, tout à fait par hasard, voilà quelques mois, un grave accident aux usines Fiat, qui causa la mort de trois ouvriers. C'est grâce à l'emploi de détecteurs magnétiques et à des précautions infinies que les équipes spécialisées ont pu opérer impunément.

Du 5 février au 5 mars, ce sont 31 gros dépôts qui sont ainsi tombés aux mains de la police, sans compter les saisies de bien moindre importance effectuées presque quotidiennement.

Un campagne de démoralisation

De toute évidence, ces découvertes ne sont pas fortuites et les communiqués officiels précisent presque toujours, pour en susciter d'autres, que c'est grâce à des informations bénévoles qu'elles se produisent. Cela tiendrait donc à prouver qu'une certaine lassitude et quelque découragement frappent les cadres subalternes du Parti. Dans le discours prononcé au congrès fédéral de Reggio Emilia, le 19 janvier, Magnani, l'un des députés communistes qui viennent de démissionner avec éclat, dénonçait l'état d'esprit pessimiste qui s'est répandu parmi les militants :

« On pense, ni plus ni moins, que dans la phase actuelle de la lutte mondiale, la révolution ne peut vaincre que par les baïonnettes d'une armée qui franchirait nos frontières... On sous estime les forces et l'aptitude de la classe ouvrière italienne et l'on demeure en l'attente de forces extérieures qui viendraient dénouer la situation... »

En fait, l'échec de la tentative insurrectionnelle du 15 juillet 1948, au lendemain de l'attentat contre Togliatti, a prouvé que l'organisation para-militaire communiste n'était guère de taille à mettre en échec la force publique. Depuis, les événements intérieurs et extérieurs ont montré que l'isolement du parti allait croissant. A quoi bon, dès lors, conserver des armes ? Les militants désabusés qui les livrent obéissent à un souci de sécurité personnelle. Les autres sont convaincus que le salut viendra du dehors. Quant à l'appareil du parti, il paraît s'en désintéresser dans une certaine mesure et, sans doute involontairement, il contribue à accentuer parmi ses troupes un état d'esprit défaitiste, par la mise en œuvre de nouvelles techniques à l'occasion de la campagne « pour la paix ».

En dehors des habituelles manifestations à grand spectacle, le Parti reprend en effet son agitation antimilitariste avec une violence qui rappelle celle que ses homologues ont pratiquée de 1926 à 1930. Les jeunes gens sont invités à refuser la convocation du district et les conséquences de la campagne ont paru suffisamment alarmantes pour que des poursuites soient engagées, non seulement contre les contrevenants, mais surtout contre les promoteurs du mouvement.

Enfin, vers la mi-janvier, la presse signalait que des propagandistes, sans doute fort nombreux, avaient répandu simultanément dans les immeubles populaires de la périphérie de Milan, dans toute la banlieue et dans les grands centres industriels de Lombardie, des centaines de milliers de cartes d'alimentation, imitant en tout point celles qui étaient en vigueur pendant la guerre. La manœuvre n'a évidemment pas d'autre but que de semer la panique dans la population ouvrière.

Cela montre en tout cas que le Parti communiste est désormais réduit à pratiquer l'agitation purement négative. Il est d'ailleurs fort probable que son activité s'oriente davantage vers une réorganisation et un renforcement de ses cadres, en vue d'un raidissement plus marqué de ses positions.

A propos du Cachemire Nehru et la stratégie stalinienne

LA stratégie stalinienne consiste essentiellement à opposer les unes aux autres les nations non communistes, à envenimer et à utiliser leurs divisions.

Dans ce que l'on appelle, avec un peu d'optimisme, le « bloc occidental », il existe des divergences : elles sont inévitables et, dans une certaine mesure, elles sont normales. L'intérêt commun de la résistance organisée à l'impérialisme stalinien, qui est l'ennemi n° 1 pour toute démocratie consciente, ne suffit pas cependant à supprimer la diversité des intérêts nationaux, ni à unifier les conceptions particulières que les différentes capitales se font de la politique internationale.

Au demeurant, il n'est nullement prouvé qu'une identification absolue des conceptions, qu'une standardisation des idéaux soit souhaitable dans le camp de la liberté. L'important est de ne pas donner prise aux manœuvres stalinienne qui

visent à rompre le front de la résistance en exaspérant artificiellement certaines oppositions qui restent légitimes, et ont raison de s'exprimer, tant qu'elles ne remettent pas en question l'alliance défensive des peuples libres.

C'est ainsi que le gouvernement britannique, en désaccord avec Washington sur la question chinoise, et partisan, sinon de l'« apaisement » honni par les Américains, du moins de la négociation, a bien pris soin de ne pas rompre l'unité occidentale en face de l'agression stalinienne : les Britanniques ont, à l'O.N.U., voté la désignation de la Chine comme agresseur, et déçu les espoirs de la diplomatie soviétique qui escomptait provoquer sur ce point l'apparence et peut-être la réalité d'une rupture.

Le cas de M. Nehru est tout à fait différent. Deux fois, il a catégoriquement pris position contre la position occidentale, au profit de l'impérialisme soviétique, il s'est prononcé contre la

présence française en Indochine, il s'est opposé à la reconnaissance officielle de la Chine comme agresseur.

De passage en France, il a même lancé contre le prétendu « colonialisme » français, de vives attaques ; le fait que ces propos furent tenus à Paris, où il était accueilli et où la presse lui avait fait un accueil extrêmement flatteur, souligne leur inconvenance.

L'on voudrait néanmoins excuser M. Nehru en tenant compte du fait qu'il est avant tout un Asiatique, et que l'intervention française, anglaise ou américaine en Asie lui paraît une atteinte insupportable au libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Dans la meilleure des hypothèses ce sentiment expliquerait que M. Nehru se soit fait inconsidérément l'auxiliaire de la diplomatie soviétique.

Malheureusement, cette hypothèse n'est pas fondée. Car M. Nehru est le premier à violer le droit des peuples quand il croit que tel est l'intérêt de son pays.

Les débats du Conseil de Sécurité sur le Cachemire ont remis cette question au premier plan de l'actualité : et d'une manière peu flatteuse pour M. Nehru. Ceux qui, en France et ailleurs, lui ont imprudemment forgé une réputation de « pèlerin de la paix », pourraient découvrir là le véritable visage du premier ministre hindou.

Le Cachemire est un pays musulman occupé par l'armée hindoue. Territoire contesté que réclame le Pakistan, il est depuis des mois l'un des soucis des Nations Unies.

Le Pakistan et l'Inde ont accepté qu'un plébiscite décide du sort du Cachemire. Mais M. Nehru entend que ce plébiscite ait lieu sous l'occupation militaire et le contrôle hindous : cette condition étant évidemment inacceptable, la question est restée sans solution. Le Pakistan remarquait que la présence des troupes hindoues enlevait toute liberté au vote ; M. Nehru répondait que la position stratégique du Cachemire l'exposant à toutes les convoitises, il estimait nécessaire d'y maintenir ses forces armées jusqu'au règlement définitif.

L'O.N.U. avait chargé un juriste australien Sir

Owen Dixon, de mettre sur pied un programme de démilitarisation du Cachemire. Sir Owen Dixon a déposé son rapport le 15 septembre 1950 ; il a remis en même temps sa démission, estimant que toute possibilité de règlement pacifique était supprimée par les « exigences déraisonnables » des Hindous : en effet, M. Nehru, qui occupe militairement le Cachemire, y contrôle en outre l'administration civile, la milice d'Etat, la police d'Etat, et il exige que le plébiscite ait lieu dans ces conditions. Le rapport Dixon déclare, en termes modérés mais nets, que cette situation créée « les plus grandes difficultés pour la libre expression de la volonté des habitants ».

La question est revenue au Conseil de Sécurité le 21 février et le 1^{er} mars 1951. Un projet de résolution anglo-américain reprend les principaux points du rapport Dixon : il prévoit l'évacuation des troupes hindoues et l'occupation temporaire du Cachemire par les forces de l'O.N.U.

M. Nehru continue à s'opposer à cette solution : Il n'acceptait le plébiscite que dans la pensée qu'il se déroulerait sous le contrôle et sous la pression de son armée et de sa police. Car il y a peu de doute que si elle est libre d'exprimer sa préférence, la population musulmane du Cachemire votera, à une quasi-unanimité, son rattachement au Pakistan.

M. Nehru défend donc par les moyens qu'il estime bons ce qu'il croit être les intérêts de son pays. Mais un tel mépris des droits de la population du Cachemire ne le qualifie vraiment pas pour prétendre donner des leçons aux nations occidentales qui cherchent à sauver la liberté des peuples — y compris du sien — menacée par l'impérialisme stalinien.

Par une piquante rencontre, M. Nehru figure, nous apprend *Le Monde* (25-26 février) aux côtés de M. Trygve Lie sur la liste des candidats proposés pour le prix Nobel de la Paix de 1951. M. Nehru est sans doute parfaitement à sa place en compagnie d'un personnage que nous avons démasqué en son temps (1), et dont le rôle fut des plus équivoques.

(1) Voir *B.E.I.P.I.*, n° 29, juillet 1950.

Propagande communiste en Afrique

La situation en Côte de l'Or anglaise

La victoire remportée par le Parti Populaire aux élections en Côte de l'Or a placé l'administration britannique dans une position peu enviable.

Le fait capital c'est que l'initiative politique n'appartient plus au gouvernement, mais au C. C. P. (Convention Peoples Party) qui a gagné 35 sièges sur les 38 alloués à la représentation populaire.

L'administration britannique se trouve ainsi placée devant le choix suivant : ou bien présider une administration qui essayera d'en finir avec l'autorité coloniale, ou bien s'appuyer sur les seules forces du gouverneur pour maintenir l'ordre.

Le C. C. P. a réclaté dans l'immédiat l'élargissement de son leader Kwame Nkrumah. La personnalité de celui-ci mérite de retenir l'attention...

Kwame Nkrumah est né en 1909 dans un village de la Côte de l'Or. Il fut élevé dans les écoles de la Mission Catholique, puis voyagea en Angleterre

et en Amérique. Il entra dans une Université noire célèbre, l'Université Lincoln en Pensylvanie, et en sortit avec le grade de Bachelor of Arts. Il devint alors Président de l'Association des Etudiants d'Amérique et du Canada.

Dès cette époque, il a eu des contacts avec Paul Robeson et d'autres leaders noirs d'extrême-gauche. Excellent orateur, il prononçait déjà en 1942 des discours dans lesquels il condamnait le gouvernement colonial britannique, déclarant qu'après la guerre, le peuple africain refuserait d'être exploité plus longtemps.

En 1945, il revint en Angleterre. Ses activités se partageaient entre les études de droit et les discours politiques. C'est alors qu'il entre en relation avec le Parti communiste anglais. A cette école il fait son apprentissage de chef et d'agitateur, travaillant dans diverses organisations para-communistes sous le patronage d'une certaine Mrs. Rogerson.

C'est alors que le Docteur Dankuah, qui avait

formé une Association pour l'indépendance nationale en Côte de l'Or, lui proposa de venir en Afrique participer au mouvement. Grâce à ses talents d'orateur, Nkrumah devint tout de suite la grande vedette du Parti.

Lors des émeutes en 1949, Nkrumah fut accusé de complicité. On trouva dans ses papiers le règlement d'une société secrète rituelle appelée « Le Cercle » qui reconnaissait Nkrumah comme Chef ainsi qu'une carte à son nom, non signée de membre du Parti communiste

Lors de l'enquête, Nkrumah s'est défendu d'être membre du P. C. Si l'on se réfère à sa doctrine celle-ci est un curieux mélange de marxisme, de religion et de nationalisme primitif.

En 1949, il provoqua la scission au sein du Parti et fonda alors le Parti du Peuple (C.C.P.) dont le mot d'ordre était « Self Gouvernement ».

Ce Parti rallia tout de suite énormément de monde et Nkrumah, dont la popularité est énorme fit figure de héros national. Son emprisonnement au début de 1950, pour avoir fomenté une grève illégale, accrut son prestige.

La personnalité de Nkrumah pose une série de questions. Tout d'abord certains points de sa biographie, dans l'état de la documentation que nous possédons sur lui restent obscurs. Quel a été exactement le rôle du P. C. lors des négociations qui s'engagèrent pour le départ de Nkrumah en Afrique ? Dans quelle mesure celui-ci conserve-t-il des attaches avec les communistes ? On peut estimer presque symbolique la découverte d'une carte du P. C. et le règlement d'une société rituelle. On trouve là la conjonction en apparence contradictoire entre un nationalisme religieux très primitif et le matérialisme commu-

niste. Mais si l'on réfléchit, le marxisme peut difficilement prendre pied tel quel dans une population comme celle de l'Afrique. Il faut qu'il procède ici sous le masque de la religion et de l'esprit de tribus. On retrouve de pareils mélanges, encore que moins accentués dans les mouvements nationalistes asiatiques qui de près ou de loin sont commandés par Moscou.

Que Nkrumah soit sincère, ou qu'il ne soit qu'un agent habilement camouflé du communisme, son action et celle du C. C. P. servent les visées soviétiques. Comme le rappelait tout dernièrement l'*Humanité*, à propos de la question marocaine, Lénine et Staline enseignent qu'en période de crise de l'impérialisme, les communistes doivent soutenir les mouvements d'émancipation nationale des peuples coloniaux, qu'ils soient imprégnés de nationalisme fanatique, ou l'expression de la bourgeoisie féodale. Nkrumah et le C. C. P. ont pris à plusieurs reprises position contre le capitalisme et l'impérialisme. Leur action est donc d'un appoint direct pour le communisme, dont elle sert objectivement les ambitions.

Le soin que les communistes apportent au développement du R.D.A., l'agitation qu'ils s'efforcent d'attiser sur le continent africain, ne peuvent qu'être renforcés par les élections en Côte de l'Or. En effet, ou bien le gouverneur s'appuyant sur la force se trouvera dans la nécessité de désavouer par son attitude le principe des élections démocratiques. Ou bien, nous assisterons à l'avènement d'un self-gouvernement, et l'exemple de celui-ci ne peut manquer d'être contagieux pour les populations noires des autres colonies africaines.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Les prisonniers "politiques"

Comme l'a indiqué le *B.E.I.P.I.* dans son numéro 41, p. 11, un récent décret gouvernemental, paru dans le Journal officiel de la zone soviétique, a donné l'énumération des camps d'internement et de répression qui sont passés récemment sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Ces camps renferment des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes, et parmi elles, plus de 25.000 prisonniers « politiques ». C'est ce qui ressort d'une proclamation lancée par le « Comité des juristes de la zone soviétique » qui vient de se constituer en fixant son siège dans les secteurs occidentaux de Berlin. Ledit Comité a institué également une Commission de Recherches qui, comme son nom l'indique, aura pour tâche de recenser les internés politiques en Allemagne orientale et ceux déportés vers l'U.R.S.S.

Dans sa proclamation qui s'adresse « à toutes les organisations d'hommes libres, toutes les institutions aussi bien que tous les individus libres », le Comité des Juristes affirme que « plus de 25.000 hommes, femmes et jeunes gens se trouvent internés dans des camps pour avoir usé du droit que leur confère la Constitution relatifs à la liberté d'opinion, ou tout simplement parce qu'ils ont été dénoncés. »

« La proclamation du Comité des Juristes fait

ressortir le fait qu'aucun adoucissement du régime pénitentiaire n'est prévu en faveur des prisonniers politiques qui, contrairement à ce qui se passe dans les pays démocratiques, sont astreints au régime des détenus de droit commun. » (*Neue Zeitung*, du 21 février).

« Par ailleurs, écrit la *Neue Zeitung*, la juridiction pénale civile et militaire a prononcé, au cours de l'année 1950, 17.012 verdicts pour « activités anti-communistes et incitations à la rébellion », totalisant 63.034 années de travaux forcés. Enfin, 17.900 verdicts pour « actes de sabotages économiques » se sont traduits par 7.604 années de travaux forcés et 16.800 années de prison. »

La répression a pris ces derniers temps une telle ampleur que les autorités communistes ne cherchent même plus à nier l'existence des camps d'internement et des déportations sur ordres des Soviets. Une confirmation indirecte de cette reconnaissance implicite est fournie par le fait que depuis peu, les autorités de la zone soviétique sont « habilitées à examiner les demandes de grâce introduites auprès d'elles en faveur des personnes arrêtées sur l'ordre des autorités soviétiques » (*Kurier* du 19 février).

Le déclin du P.C. en Allemagne occidentale

Le 20 juillet dernier s'est tenu à Berlin-Est le III^e Congrès de la S. E. D., parti socialiste unifié d'Allemagne orientale. Les dirigeants de la zone soviétique n'ont pas manqué alors de critiquer vivement le parti frère, c'est-à-dire le P. C. d'Allemagne occidentale dont le chef, M. Max Reimann, se livrant à une auto-critique sévère à dû admettre que son parti « *était coupable d'opportunisme, de sectarisme, d'incertitude et de manque de fermeté.* »

Dès ce moment-là, nous écrivions (le B.E.I.P.I., n° 31, pp. 10 et 11) que le P. C. occidental serait subordonné et contrôlé par le C.C. de la S. E. D. orientale. Cette mesure est devenue effective au Congrès du P. C. d'Allemagne occidentale qui devait se tenir à Munich, mais qui, pour des raisons inconnues, a eu lieu, à la date prévue du 4 au 6 mars, à Weimar, en Thuringe, zone soviétique. Selon l'A.F.P., ce dernier Congrès a décidé de rétablir l'unité d'action entre les partis communistes de l'Est et de l'Ouest, sous la direction de M. W. Ulbricht, secrétaire général de la S.E.D.

Ce remède radical sanctionne l'échec total du P. C. d'Allemagne occidentale en pleine décomposition.

(1) Une crise aiguë sévit dans les cadres supérieurs et paralyse l'action des parlementaires communistes au Bundestag de Bonn. *Die Welt*, du 28 février, a pu noter à ce sujet : « *Si le président du Parti, Reimann, porte ses regards sur l'année écoulée, il sera obligé de constater d'abord que son groupe de quinze hommes au Bundestag ne respire plus pour ainsi dire qu'avec la moitié d'un poumon. Son adjoint Kurt Mueller a été arrêté en zone orientale, et il est aujourd'hui qualifié officiellement d'espion. Le deuxième président, Walter Fisch, chef d'éducation politique du Parti, a été relevé de ses fonctions. Les présidents des fédérations provinciales de Rhénanie-Westphalie, M. Paul, de Wurtemberg-Bade, M. Liebbbrand, de Rhénanie-Palatinat, M. Niebergall, M. Oscar Mueller, ont été destitués.* »

Le député Nuding a été également chassé de son poste dans le Parti. A cela s'ajoutent de nombreuses sanctions et démissions dans les fédérations et les groupes locaux. Ainsi, le secrétaire à la propagande au comité directeur du Parti M. Schleifstein, a encaissé un blâme, le président de la Fédération de Hambourg, M. Prinz, et celui de la Fédération de Wurtemberg-Hohenzollern, M. Acker, ont perdu leur poste... »

(2) Cete crise des cadres s'accompagne de la désaffection croissante des masses populaires à l'égard du communisme. L'échec de plusieurs manifestations organisées par le Parti prouve que le P. C. a perdu beaucoup de terrain parmi les ouvriers de la Ruhr. La baisse catastrophique des effectifs, ainsi que le recul ininterrompu des voix communistes aux élections dans tous les Länder occidentaux sans exception, voilà autant de symptômes de la débâcle du Parti de M. Reimann en Allemagne occidentale.

(3) Mais même parmi les dirigeants qui n'ont pas encore été épurés, il y a des hésitants. Ainsi « *Kurt Mueller et Nuding se sont déclarés hostiles, écrit Die Welt, à une adresse du Comité Central du Parti socialiste unifié, S. E. D., disant que le peuple allemand combattrait aux côtés de l'Union Soviétique.* ». Et le grand journal de Hambourg d'ajouter : « *La crainte d'assumer une obligation de ce genre a provoqué le mouvement actuel de dissidence dans le communisme italien. Une résistance instinctive à l'impérialisme soviétique ne peut pas être réprimée dans les pays démocratiques libres, pas même chez les partisans du communisme : ces derniers savent que l'heure viendra où il leur faudra choisir d'être pour ou contre leur propre peuple.* »

En fait, de petits groupes dissidents se forment çà et là, tel celui fondé à Dusseldorf en juillet dernier par l'ex-communiste Joseph Schappe qui prétend être le fondateur du communisme national en Allemagne occidentale.

HONGRIE

Le deuxième Congrès du Parti communiste

Le II^e Congrès du Parti s'est tenu à Budapest entre le 24 février et le 2 mars. La résolution finale concernant le Plan quinquennal révèle que les chiffres de ce plan considérés déjà comme un maximum ont été simplement doublés :

1°) Le rendement de la production doit atteindre en 1954 une augmentation de 200 % au lieu de 88 % comme prévu précédemment.

2°) Cette augmentation est jugée nécessaire avant tout pour l'industrie lourde dont la production doit passer de 104 % à 280 %. Les investissements pour l'industrie lourde sont également doublés.

Quelques chiffres donneront une idée des objectifs prévus :

(a) Les investissements doivent atteindre 80 au lieu des 50 milliards d'abord envisagés.

b) Le revenu populaire doit passer de 63 à 120 %.

c) Dans l'industrie il faut recruter 650.000 ouvriers au lieu de 480.000

La résolution finale aussi bien que les discours de Rakosi et de Gérö apportent des révélations intéressantes sur l'état de l'économie hongroise, sur le Parti et sur les difficultés des dirigeants.

1°) Le Plan Quinquennal.

La résolution souligne les raisons de l'augmentation des prévisions du plan :

« *La tâche stratégique la plus importante qui incombe à notre Parti est la liquidation finale du caractère dualiste de notre économie nationale, en réalisant, dans l'agriculture comme ailleurs, le plan socialiste, pour pouvoir ainsi créer les bases solides d'une économie sociale unifiée.* »

De son côté, Rakosi met en évidence l'importance de l'accroissement de la main-d'œuvre industrielle :

« Le nombre des travailleurs industriels a augmenté de 50 % au cours des trois dernières années.

« Par contre, dans la petite industrie qui n'est pas encore aux mains de l'Etat, 77.400 ouvriers sont employés au lieu des 135.000 qui y travaillaient l'an passé. » (Szabad Nep, 26 février).

Rakosi dénonce également les obstacles nés de la mauvaise volonté des travailleurs :

« Le manque de discipline et surtout les déplacements des ouvriers, le manque de discipline civique dans la population causent de sérieux dégâts et retardent l'évolution socialiste du pays. Il faut remédier aux absences des ouvriers dans les usines sans raisons valables et sans explication, au manque de soin et des responsabilités dans la manière de gérer les biens de l'Etat, au manque de vigilance vis-à-vis de l'ennemi » (idem).

2°) La socialisation agraire et les koulaks.

« Sur les 1 million 100 mille personnes qui ont été enregistrées comme propriétaires paysans, les koulaks étaient au nombre de 63.000. Sont considérés comme koulaks tous ceux qui possèdent plus de 16 ha. Depuis la promulgation de la loi de 1949, ces 63.000 koulaks, possédant en tout 2 millions d'arpents de terres, ont offert à l'Etat 365.000 ha. Les coopératives ont doublé le nombre de leurs membres et la superficie de leur territoire a doublé depuis l'an passé.

POLOGNE

Pour maintenir la production à un rythme constant

Comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises, les plans économiques ne sont réalisés que grâce aux « engagements de production », lancés pour honorer différents anniversaires et fêtes, ou pour les fins de mois, de trimestre, ou d'année.

Au cours de la deuxième année du plan sexennal, les difficultés ont pris plus d'ampleur. L'absentéisme, la fluctuation de la main-d'œuvre, l'hostilité à l'égard de l'émulation et du travail aux pièces, le nombre des heures supplémentaires indispensables pour l'exécution du plan, mais

	1949			1950				
	Oct	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai
Fraiseuses pour l'industrie du bois et la métallurgie	108,8	87,2	135,9	46,4	82,0	102,3	115,1	98,6
Motocyclettes	94,5	122,3	238,1	66,5	104,9	106,9	87,1	113,6
Accumulateurs	99,5	115,2	106,1	93,5	82,3	102,9	101,-	89,3
Engrais artificiels	108,9	108,4	106,0	98,2	98,6	109,0	101,8	90,7
Pneumatiques pour motos	100,0	100,0	200,0	92,9	108,3	107,7	66,7	131,3

Ce tableau démontre que c'est à la fin de l'année qu'on rattrape les retards des mois précédents, cela au moyen d'un rythme meurtrier du travail. Mais la loi de réaction entrant immédiatement en jeu, la production accuse un fléchissement dans les mois qui suivent.

De même que le travail de choc bat son plein en fin d'année de même on y recourt pendant la dernière décade du mois et à la fin de chaque trimestre. Suivant les chiffres déjà publiés, dans certains hauts fourneaux on a exécuté :

Pendant la 1^{re} décade de janvier 1951, 12 % du plan mensuel, pendant la 2^e, 21% et pendant la 3^e, 56 %.

Le rythme de la production est identique dans les usines de machines agricoles :

Pendant la 1^{re} décade de janvier 1951 on a

« 118.000 familles paysannes travaillent sur 470.000 ha. Les propriétés de l'Etat ont également augmenté leur superficie et atteignent 310.000 ha » (idem).

3°) Les lacunes du Parti.

Rakosi a particulièrement insisté sur les défauts du Parti. On peut à travers les lignes se faire une idée des inconvénients de la bureaucratie communiste et des abus provoqués par les responsables du Parti :

« Dans les villages, non seulement notre Parti ne s'est pas développé, mais doit enregistrer un recul. L'esprit de lutte contre les koulaks n'a pas pris racine dans nos villages. Les chefs profitent des avantages illicites, des revenus exorbitants... La corruption a pris un nouvel essor, ainsi que la bureaucratie.

« Très souvent les membres de notre Parti conseillent aux autres d'adhérer aux coopératives sans y adhérer eux-mêmes. »

« La tension internationale exige de nous une vigilance accrue, ne permet pas le moindre affaiblissement de notre intransigeance communiste. On ne peut accepter que les membres du Parti n'accomplissent pas à la lettre les normes, ne payent pas exactement leurs impôts et expriment des critiques seulement à l'égard des autres, en persévérant dans leurs fautes antérieures. » (idem).

qui augmentent les frais de la production, constituent les principaux obstacles.

La presse polonaise publie quotidiennement des articles consacrés « à la lutte pour un rythme constant de la production ». Les données fournies en 1950, par les *Nouvelles Statistiques* fascicules 7 et 8 démontrent la nécessité de ces appels, car elles prouvent qu'aussi bien en 1949 qu'au début de 1950, la production est soumise aux heurts d'un « rythme de balançoire ». Voici quelques pourcentages :

exécuté 10,7 % du plan mensuel, pendant la 2^e 22 % et pendant la 3^e 66,8 %.

Dans les mines, bien que de façon moins frappante, la production fait des bonds analogues :

Pendant la 1^{re} décade de janvier 1951 on a exécuté 10,7 % du plan mensuel pendant la 2^e 30,5 % et pendant la 3^e 40 %.

(D'après l'organe officiel du P. C. polonais *Trybuna Ludu* du 14 février 1951).

En face de cette situation, les dirigeants ne cessent de faire pression sur toutes les cellules d'entreprises ainsi que sur les directions en vue de « lutter pour le rythme constant de la production » et d'organiser un contrôle quotidien réel de son maintien dans toutes les entreprises (La *Trybuna Ludu* du 14 février 1951).

BULGARIE

L'asservissement de l'artisanat

Le 12 février s'est tenu à Sofia le congrès constitutif de l'Union Générale des Coopératives de production artisanale. Le but de cette Union récemment formée est de : « *planifier l'action de ces coopératives dans le cadre du plan économique de l'Etat et de diriger, d'approvisionner, de contrôler et de réviser leurs activités.* » (*Rabotnitchesko Délo*, 11 février 1951).

Il s'agit en fait, d'asservir l'artisanat libre.

A vrai dire les entreprises artisanales privées ont en grande partie perdu leur indépendance. La création de la nouvelle Union Générale a pour but de mettre fin à l'existence des coopératives libres qui possédaient encore une certaine autonomie.

La lutte contre les artisans a été engagée dès 1948. La première étape fut la création des sections artisanales annexées aux coopératives générales, ces dernières étant soumises à un contrôle sévère de l'Etat.

Pendant les deux années suivantes les coopératives libres passèrent de 1.037 à 1.100, soit une augmentation de 5 % à peine. Dans le même laps de temps, le nombre des coopératives annexées est passé de 602 à 1.200, soit une augmentation de 100 % et elles groupèrent 70.000 artisans.

Contre les coopératives artisanales, on em-

ploya la méthode classique des taxes et des impôts exorbitants. Ainsi la coopérative de caoutchouc à Sofia doit 30.000.000 de lévas d'impôts et la coopérative Elemco dans le faubourg de Sofia-Obélia doit 20.000.000 de lévas (*Rabotnitchesko Délo*, 11 février). La raison essentielle de la création de l'Union Générale doit être cherchée dans l'opposition systématique des coopératives libres :

« *Il faut souligner que les coopératives artisanales libres n'appliquent pas les méthodes socialistes de travail, l'émulation, le stakhanovisme et la rationalisation, qu'elles sous-estiment l'importance du travail planifié et omettent de justifier régulièrement leurs comptes. Les coopératives artisanales libres ne sont pas assez vigilantes envers les éléments réactionnaires et hostiles qui cherchent et parviennent à se dissimuler parmi leurs membres, surtout à Sofia.* »

(*Front Patriotique*, 11-2-51)

L'effet immédiat de la création de l'Union Générale des Coopératives de production artisanales est l'abolition de l'initiative privée des artisans et l'asservissement total de leurs coopératives libres.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Où en est la collectivisation de l'agriculture

Les renseignements qui sont donnés ci-après font suite à l'étude publiée dans le *B.E.I.P.I.*, n° 31. Ils sont tirés des deux organes officiels du P.C. tchécoslovaque : du quotidien *Rude Pravo* du 25 février reproduisant le texte intégral des récents discours de MM. Gottwald et Slansky, et de l'hebdomadaire *Tvorba* des 4 et 11 janvier qui a publié une longue étude due à la plume du vice-ministre de l'Agriculture, M. Kotatko. Vu la longueur de ces documents, il ne saurait être question de les reproduire ici. On se bornera en conséquence à relever les traits les plus caractéristiques de la récente évolution.

(1) LA RAPIDITÉ DE LA SOVIÉTISATION : Ce qui frappe tout d'abord, c'est la rapidité avec laquelle s'accomplit la collectivisation depuis environ un an. « *En une année*, déclare M. Slansky, *le nombre des communes ayant institué des coopératives agricoles uniques, ou tout au moins des comités préparatoires, a plus que doublé... Il y a un an, nous avons dit au C. C. que 314 coopératives agricoles avaient procédé à l'ensemencement commun et que 56 coopératives avaient supprimé les bornes séparant les champs individuels. Aujourd'hui nous avons 3.868 coopératives de type supérieurs dont 154 sont des kol-*

khozes purs... Etant donné que 3.279 coopératives ont procédé à la suppression des bornes, c'est un cinquième de nos communes qui ont collectivisé la terre... Dans ces dernières coopératives, sur des terres dont les bornes-limites n'existent plus, vivent 130.166 familles paysannes alors que la paysannerie tchécoslovaque dans son ensemble compte seulement 202.686 familles d'agriculteurs. »

Le rythme de plus en plus rapide de la collectivisation ressort du tableau suivant qui rassemble les chiffres officiels éparpillés dans les documents dont il a été question plus haut.

	Janv. 50	Janv. 51
Nombre total des coopératives	2.950	7.110
Nombre de coopératives ayant supprimé les bornes des terres individuelles	56	3.279
Surface cultivée collectivement (les bornes étant supprimées)	33.000	plus de 1.000.000 d'hect.

(2) L'AMPLEUR DES CHANGEMENTS mérite également d'être relevée. En l'espace d'un an, le paysan (ou tout au moins la majorité d'entre eux) a été dépossédé successivement :

- de ses terres (a) ;
- de son bétail (b) ;
- de la rente de ses terres (c).

(a) Le précédent tableau montre qu'entre janvier 1950 et janvier 1951, près de 1 million d'hect. de la superficie cultivée sont passés des mains des

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

paysans indépendants, entre celles, anonymes, de la coopérative qui s'est hâtée de supprimer la séparation entre les lots de terre individuels. Le résultat en est que, déjà à l'heure actuelle, 65 % des familles paysannes sont des « sans terre ».

(b) En ce qui concerne la collectivisation du bétail, le vice-ministre de l'agriculture, a écrit, dès le 11 janvier dernier : « *L'édification des étables communes forme un des chaînons les plus importants de l'évolution de notre agriculture... Notre production animale est actuellement très insuffisante bien que l'élevage constitue la principale source de revenus de nos petits et moyens agriculteurs... Aussi, plus de 1.000 coopératives agricoles uniques ont déjà installé le bétail de leurs membres dans des étables communes.* » M. Slansky apporte la précision que voici : « *D'ici la fin de l'année en cours, 370.000 têtes de bétail seront logées dans des étables collectives.* »

(c) La question de la rente foncière nécessite une brève explication. Dans les coopératives agricoles dites du type inférieur (types I et II), la rémunération des membres est calculée pour 2/3 environ sur la base des journées de travail fournies, et pour 1/3 en fonction des terres apportées à la coopérative, celles-ci donnant droit provisoirement au versement d'une sorte de rente immobilière. En revanche, dans les coopératives dites du type supérieur (types III et IV) la rente est supprimée, et les membres de la coopérative ne sont payés qu'en fonction des journées de travail de chacun, déduction faite des impôts, taxes et impositions en nature. Dès février 1950, M. Gottwald avait exprimé l'opinion que « *la question de la rémunération du travail trouvera sa solution une fois les réformes de structure accomplies* ». En fait, à l'heure actuelle, « *dans 1.842 coopératives, la rente foncière a été supprimée* » (M. Slansky).

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

La politique agraire

Le fait que la réforme agraire n'a été mise en application jusqu'à présent que dans la Chine du Nord-Est (Mandchourie) et de l'Est ainsi que dans certaines provinces du centre, a été diversement interprété par les observateurs et commentateurs occidentaux. D'aucuns ont voulu y voir un signe de modération qu'ils attribuent volontiers au communisme chinois. Cette interprétation est cependant contredite par des informations de source communiste :

(1) *La réforme agraire s'applique déjà à des territoires sur lesquels vivent quelques 100 millions d'habitants, soit autant qu'en comptent les pays satellites d'Europe orientale. Si des mesures analogues n'ont pas encore été introduites dans l'ensemble de la Chine, la raison en réside dans le manque de cadres capables de mener à bien une tâche aussi gigantesque. (D'après le discours de Chou En Lai, du 1^{er} octobre dernier).*

(2) Tout comme dans les démocraties populaires d'Europe centrale et orientale, l'impulsion a été donnée aux *Unions coopératives paysannes* qui seront, à n'en pas douter, transformées à brève échéance en des coopératives agricoles, préfigurations des kolkhozes soviétiques. « *Les Unions coopératives paysannes où la prépondérance appartient aux paysans pauvres et aux ouvriers agricoles, note le Hospodar tchèque du 21 décembre 1950, sont devenues l'organisation la plus puissante de toute la Chine ; dans les seules provinces méridionales, centrales et orientales, le nombre de paysans associés au sein des Unions dépasse 25 millions de personnes.* »

(3) L'organisation et le fonctionnement des Unions Coopératives paysannes ont été définis par décret du gouvernement central. Afin que la lutte de classe dans les campagnes soit menée progressivement mais avec toute la rigueur qui s'impose, « *le gouvernement central a institué la loi portant la réforme agraire et le décret organisant les Unions paysannes... Dans nos campagnes, nous développerons d'abord deux types de coopératives : la coopérative de production, et la coopérative d'achat et de vente.* » (Chou En

Lai, discours, voir plus haut). On remarquera la similitude qui existe entre la coopérative d'achat et de vente à la chinoise qui s'apparente au type primitif de coopératives agricoles dans les démocraties populaires d'Europe, et d'autre part, la ressemblance de la coopérative de production chinoise qui se rapproche de la coopérative du type 2 ou 3 qui marquent la dépossession du paysan de ses terres.

(4) Où l'Union paysanne prend-elle les semences et comment se procure-t-elle les instruments aratoires pour les mettre à la disposition de ses membres qui, paysans pauvres ou ouvriers agricoles ayant acquis un lopin de terre, n'en possèdent pas par eux-mêmes ? Un récent reportage sur la paysannerie chinoise, publiée par le *Rude Pravo* du 18 février, permet de répondre à cette question. Le correspondant du journal tchèque écrit : « *A Lianyi, nous avons assisté précisément à la distribution des stocks de riz et des outils, confisqués par l'Union Paysanne aux riches du village... Il est évident que la distribution devait être complétée par celle des semences : le riz distribué servira justement à cet effet.* »

(5) Une dernière précision nous est fournie par le *Hospodar* déjà cité : « *Les Unions paysannes, pour mener à bien leur première tâche qui est celle de procéder à la réforme agraire, ont à leur disposition les milices populaires. Les milices populaires comptent à l'heure actuelle plus de 5 millions et demi de membres : leur devoir est de réprimer les activités contre-révolutionnaires des riches exploitants qui cachent et détruisent leurs biens, propagent des nouvelles fausses et alarmistes, et se livrent à des actes de terrorisme.* »

La conclusion qui se dégage de la lecture des documents officiels nous confirme dans l'impression que l'agriculture et la paysannerie chinoises sont en voie de transformation exactement d'après le schéma appliqué dans les pays satellites d'Europe orientale pendant les deux ou trois premières années consécutives à la prise du pouvoir par les communistes locaux.

LA VIE EN U.R.S.S.

La super-collectivisation agricole débute mal

Ainsi qu'il était à prévoir, la réorganisation des kolkhozes (fusion de 3 à 5 anciens kolkhozes en un superkolkhoze) risque dès à présent de désarticuler l'économie paysanne au moment même où la fin de l'hiver exige la concentration de toutes les forces pour les façons de printemps.

Les *Izvestia* (éditorial) du 3 mars se plaignent des lenteurs qu'on observe partout :

« Les kolkhozes de la République tchouvache n'ont accompli que pour un cinquième le plan de fumaison. La préparation et la sortie du fumier sur les terres se font de manière insatisfaisante dans les régions de Smolensk, de Novgorod et de Kalinine. Le temps qui reste jusqu'au début des travaux doit être utilisé au maximum par chaque kolkhoze pour l'accomplissement des plans relatifs au ramassage et à la sortie du fumier local, ainsi que pour chercher tous les engrais minéraux aux dépôts de l'Approvisionnement agricole. »

Le journal insiste, en outre, sur la nécessité de « renforcer les brigades productives dans les kolkhozes ». Celles-ci, cependant, ne semblent pas désireuses de faire du zèle, sachant d'avance que l'Etat les frustrera une fois de plus des fruits de leur effort. Aussi récrimine-t-on à nouveau contre le « manque de liaison » entre les cadres et les masses, car ses dernières ne consentent à peiner que sous la férule et sous la surveillance permanente des cadres. Au Comité Central du Parti communiste ukrainien (*Pravda*, 4 mars), des critiques acerbes se sont fait jour contre des secrétaires de districts qui négligent la propagande, n'entretiennent guère de rapports avec les cadres locaux et se bornent le plus souvent à donner des coups de téléphone au lieu de se rendre personnellement sur place pour susciter des initiatives.

La *Pravda* du 5 mars (éditorial) se plaint de l'insuffisance quantitative et qualitative des spécialistes et « agrotechniciens ». Elle reproche aux dirigeants locaux de se désintéresser des cours triennaux d'« agro-zootéchnique », destinés à former de tels spécialistes. Dans un grand nombre de rayons, « de tels groupes d'études n'existent que sur le papier, et dans d'autres les leçons n'ont lieu qu'occasionnellement ».

Dans la *Pravda* du 4 mars, on trouve — en feuilleton — un article de 12 colonnes de M. Khrouchtchev, secrétaire du Comité Central du Parti communiste, qui s'étend en long et en large sur les nouvelles cités kolkhoziennes dont la construction devra accompagner la fusion des kolkhozes :

« L'une des questions les plus importantes, écrit-il, est le déplacement des petits villages, la construction de nouveaux villages et bourgs kolkhoziens... Naturellement les kolkhozes construiront des maisons en premier lieu pour les kolkhoziens qui travaillent bien dans l'économie collective, et c'est ainsi que les travailleurs se trouveront placés dans de meilleures conditions que les kolkhoziens paresseux. »

Ce qui veut dire que seuls les stakhanovistes

auront droit à un toit ; les autres, arrachés à leurs maisons et transplantés de force, resteront parqués dans des baraquements de fortune. Le gouvernement se forge ainsi une arme terrible contre la masse des « mous », dont il n'avait pu avoir raison jusqu'ici. Comme il est impossible d'édifier du jour au lendemain les belles cités promises, cette installation provisoire des populations transplantées durera des années ; M. Khrouchtchev dit lui-même, dans son article, que cette édification s'effectuera « graduellement ». Afin de réaliser les beaux plans qui, pour l'instant, ne sont que des projets, « il faudra construire dans les kolkhozes des fabriques de briques et de tuiles, et dans les districts où les kolkhozes resteront relativement petits même après leur fusion, il sera indiqué de construire des fabriques interkolkhoziennes » (c'est-à-dire communes à plusieurs kolkhozes). Comme la rapidité d'exécution n'est pas la première qualité du système soviétique, il y aura loin de la coupe aux lèvres. M. Khrouchtchev le dit d'ailleurs lui-même, en parlant des artels artisanaux chargés des travaux de construction :

« Il faut reconnaître que jusqu'ici beaucoup de kolkhozes ne bénéficient pas de l'aide indispensable des organes locaux du Parti et des Soviets pour l'organisation de ce travail important et pressant. Dans bien des artels, les brigades de construction ne sont pas encore formées, et là où elles existent, elles travaillent mal. L'une des principales insuffisances réside en ce que dans beaucoup de kolkhozes les plans de construction ne sont pas établis et qu'il y manque l'indication des priorités et des délais. »

M. Khrouchtchev se plaint en outre que les brigades de construction manquent des outils et des machines nécessaires. Cet article ne semble pas avoir été du goût de tout le monde, car on trouve dans la *Pravda* du lendemain (5 mars) une note de la rédaction disant que lors de la mise en pages, on avait, par erreur, omis une note indiquant que l'article de M. Khrouchtchev n'avait été inséré que comme article « de discussion ». On se demande si cette note n'annonce pas une disgrâce prochaine.

Enfin, les indications contenues dans le rapport présenté au Soviet Suprême par M. Korniets, président de la Commission du budget, laissent prévoir que ce n'est pas encore demain que surgiront les « cités kolkhoziennes ».

« L'industrie des matériaux de construction, déclarait le rapporteur (*Pravda*, 9 mars) ne satisfait pas encore pleinement, à l'heure actuelle, les besoins croissants de l'économie nationale. En 1950, beaucoup d'entreprises productrices de ciment, de briques, de tuiles, n'ont pas exécuté le plan. Le plan de production des maisons standardisées, des calorifères et autres produits indispensables à l'économie nationale n'a pas été accompli non plus. Certaines entreprises fabriquent des briques et du verre de qualité insatisfaisante. »

Tous ces faits ne sont pas de bon augure pour les résultats de la « supercollectivisation »...